

Le Bulletin de l'APERA

Le Bulletin de l'APERA, revue annuelle de l'Association Pour l'Expérimentation et la Recherche Archéologique créée en 2021.

Directrice éditoriale :

Julia Bude

Bureau de l'APERA :

Présidente : Julia Bude

Vice-Présidente : Valentine Martin

Secrétaire : Valentin Loescher

Vice-secrétaire : Quentin Zarka

Trésorier : Thomas Lagane

Vice-trésorière : Audrey Czarnecki

Comité éditorial :

Paul Bacoup

Julia Bude

Bénédicte Fabre

Rosalie Jallot

Romaric Payen

Comité de relecture :

Paul Bacoup

Julia Bude

Bénédicte Fabre

Rosalie Jallot

Thomas Lagane

Valentin Loescher

Romaric Payen

Betty Ramé

Russell Webb

Quentin Zarka

© APERA et auteurs 2022

Publié par APERA, association loi 1901
03 rue Michelet, 75006 Paris

ISSN : 2804-9276 (en ligne)

ISSN : 2804-6919 (imprimé)

Revue en ligne gratuite

Numéro mis en ligne le 07 décembre 2022

L'APERA est une association étudiante créée en 2014 et rattachée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Retrouvez toutes nos activités et publications sur le site de l'association : <https://apera.hypotheses.org/>

Contactez le bureau de l'APERA : association.apera@gmail.com

Contactez le comité éditorial du Bulletin de l'APERA : bulletin.apera@gmail.com

décembre 2022

Le Bulletin de l'APERA, n° 2

SOMMAIRE

Avant-propos : l'APERA en 2022.....	4
Reconstituer la biographie des outils en alliage cuivreux issus des dépôts de l'âge du Bronze. Constitution d'une collection de références à partir d'une étude de cas. <i>Alexandre Wimlot</i>	7
Extraire son menhir à la mode du néolithique : essais d'acquisition de monolithes en schiste en centre Bretagne. <i>Rosalie Jallot</i>	27
Reconstitution expérimentale, de la création à l'exposition. <i>Éléa Le Gloan, Bénédicte Garnier, Faustine Boulay, Lucile Brunel-Duverger, Alessio Delli Castelli, Sophie Joigneau, Marie Louis, Laura Midy, Antoine Parlebas, Patrick Turini, Antoine Clément, Mathilde Cummins, Claire-Marie Hallay, Louise Perrier et Paul Quentin</i>	49
Expérimentation d'un tour à colonne vertical : conception, construction et usage d'une machine d'abrasion rotative de la pierre. <i>Nicolas Revert et Brice Brigaud</i>	71
Chaux devant ! Reconstitution d'un four à chaux antique : retour sur expérience. <i>Mathilde Carrive, Arnaud Coutelas, Thierry Gregor, Maud Mulliez et Victorien Revillé</i>	85
« Être potier à Pompéi » ou comment faire vivre l'expérimentation archéologique au grand public. <i>Émilie Mannocci, Marie Pawlowicz et Laetitia Cavassa</i>	91
La production du plomb commercial au Laurion durant l'époque classique : litharge revivifiée ou plomb d'œuvre ? <i>Christophe Flament</i>	107

CHAUX DEVANT ! RECONSTITUTION D'UN FOUR À CHAUX ANTIQUE : RETOUR SUR EXPÉRIENCE

Mathilde Carrive, Arnaud Coutelas, Thierry Gregor, Maud Mulliez et Victorien Revillé

Résumé : Dans le cadre du programme « *Aquitania ornata*. Formes, matériaux et techniques du décor pariétal en Aquitaine romaine », a été entreprise, avec deux classes de CAP maçonnerie de l'EREA Théodore Monod de Saintes, une expérimentation autour de la fresque romaine. L'objectif est approfondir notre connaissance de cette technique en l'ancrant dans un territoire, ses matériaux et son climat, afin d'approcher au plus près les conditions des artisans de l'époque. C'est pourquoi nous avons souhaité travailler sur toute la chaîne opératoire, depuis la production de la chaux. C'est de cette première partie de l'expérience que nous souhaitons rendre compte dans le présent article.

Mots-clés : Four à chaux, Expérimentation, Epoque romaine, Gaule, Fresque

Abstract: Within the framework of the program "*Aquitania ornata*. Forms, materials and techniques of the parietal decoration in Roman Aquitaine", an experimentation around the Roman fresco was undertaken, with two classes of CAP masonry of the EREA Théodore Monod of Saintes. The objective is to deepen our knowledge of this technique by anchoring it to a territory, its materials and its climate. We thus aim to get as close as possible to the conditions of the craftsmen of the time. As a consequence, we wanted to work on the chaîne opératoire, from the production of lime. We wish to report in this article this first part of the experience.

Keywords: Lime kiln, Experimentation, Roman period, Gaul, Fresco

1. LE CONTEXTE

Dans le cadre du programme de recherche « *Aquitania ornata*. Formes, matériaux et techniques du décor pariétal en Aquitaine romaine »¹, nous avons entrepris une expérimentation autour de la fresque romaine, avec deux classes de CAP maçonnerie de l'EREA Théodore Monod de Saintes. Cette expérience vise

à faire connaître aux élèves du CAP les pratiques et savoir-faire des artisans peintres romains, qui font écho à leur future activité professionnelle. Elle a également des objectifs scientifiques : approfondir, dans la continuité de précédentes expérimentations², notre connaissance de la technique de la fresque romaine, en l'inscrivant dans un territoire donné, avec ses matériaux

¹ Programme dirigé par M. Carrive (Université de Poitiers ; HeRMA UR 15071) et I. Pianet (Archéosciences Bordeaux ; CNRS UMR 6034 – Université Bordeaux Montaigne) et financé par la Région et la DRAC Nouvelle Aquitaine.

² L'expérimentation la mieux documentée est celle réalisée par A. Aussilloux-Correa et M. Mulliez en 2014 pour l'exposition *L'Empire de la couleur. De Pompéi au sud des Gaules*, tenue au Musée Saint-Raymond de Toulouse (Aussilloux-Correa et Mulliez 2014).

et son climat, afin d'approcher au plus près les conditions qui étaient celles des artisans de l'époque. C'est pourquoi nous avons souhaité travailler sur toute la chaîne opératoire, depuis l'acquisition de la chaux et le montage des murs jusqu'à la réalisation de l'enduit et de son décor. À l'autre bout de la chaîne, la fresque expérimentale fera l'objet de prélèvements soumis à des analyses pétrographiques afin de comparer le résultat avec les observations qui ont pu être faites ces dernières années sur des enduits antiques³.

Dans ce processus, l'acquisition de la chaux constitue une étape fondamentale car celle actuellement disponible sur le marché est beaucoup plus homogène que celle qu'utilisaient les artisans romains. Le travail de l'enduit et le rendu final doivent s'en trouver fortement modifiés. La première étape de notre programme, celle que nous souhaitons présenter ici, a donc été la construction et la mise en chauffe d'un four à chaux, entre janvier et juin 2022. Ce four a servi de test pour un second qui sera mis en chauffe à l'occasion des journées du patrimoine, en septembre 2022 ; il a également permis d'obtenir de la chaux « à la romaine » qui sera utilisée pour la fresque réalisée au même moment.

2. CONSTRUCTION

Le four a été construit par les élèves du CAP, sous la conduite de V. Revillé. Outre les connaissances acquises sur les fours à chaux romains⁴, la construction est inspirée d'une récente série de travaux expérimentaux, notamment celle menée en collaboration par l'INRAP et l'équipe du château de Guédelon (Meloche 2018).

³ Pour un bilan récent avec bibliographie antérieure, notamment sur la Gaule, voir Coutelas 2021.

⁴ Adam 1984 (p. 69-76) croise les observations d'installations de chauxfournier actuelles, celle des vestiges archéologiques et la lecture des textes (en particulier Caton, XLIV, 38) pour restituer le fonctionnement des fours à chaux romains. Pour la Gaule romaine en particulier, voir par exemple Suméra et Veyrat 1997.

Le four réalisé est de type dit à longues flammes, le plus fréquemment attesté dans l'Antiquité. Le principe est un foyer alimenté en continu par un combustible fournissant une vive chaleur et une flamme abondante (fig. 1). De plan quasi circulaire, le four s'appuie en partie sur un talus rocheux creusé pour l'occasion (fig. 2). La chambre de chauffe, d'un diamètre d'environ 1 m,

Fig. 1 : Restitution d'un four à chaux proposée à partir du texte de Caton. D'après Adam 1984, p. 74, fig. 155.

Fig. 2 : Pose des premières pierres délimitant la chambre de chauffe dans l'espace creusé dans le talus. Crédit V. Revillé.

est couverte par une voûte en encorbellement. Le tout est construit en blocs calcaires montés à sec et destinés à la calcination. La hauteur maximale de la chambre est d'environ 1,60 m ; la gueule est large d'environ 35 cm, haute de 70 cm et profonde de 30 cm. La charge à cuire a été disposée autour de la chambre de chauffe, en ménageant des espaces pour la circulation de l'air.

Les élèves ont commencé par monter les parois de la chambre de chauffe, avant de placer les blocs calcaires les plus gros dans cette partie basse. Ils ont ensuite édifié la voûte en encorbellement et réparti la charge à cuire de plus petite dimension en partie haute (fig. 3 et 4). Le tout a enfin été chemisé d'un enduit de terre, sauf au niveau du toit pour permettre le tirage et l'évacuation de la fumée (fig. 5).

Le calcaire utilisé provient d'une carrière de Saint-Porchaire (Charente-Maritime)⁵ ; 14 tonnes ont été mises en œuvre pour ce four.

⁵ <https://www.cmgo17.fr/nos-sites>.

Fig. 3 : Mise en place de la voûte en encorbellement et des plus gros blocs de charge, placés en partie basse. Crédit V. Revillé.

Fig. 4 : Des élèves du CAP au-dessus du four achevé, avant la pose du revêtement de terre. Crédit V. Revillé.

Fig. 5 : Four juste avant la mise en chauffe, avec son revêtement de terre. Crédit V. Revillé.

3. CHAUFFE

Le four est mis en chauffe le lundi 30 mai 2022 en début d'après-midi. Le démarrage est progressif, avec, dans un premier temps, la combustion de petit bois divers issus de la destruction de cabanes de jardin. L'objectif est d'évacuer l'humidité, visible à l'épaisse fumée blanche qui sort au niveau du toit (fig. 6). Des fissures apparaissent vite dans l'enduit de terre, certaines laissant amplement sortir la fumée. Elles sont comblées dans le courant de l'après-midi.

Vers 22h, le gros de l'humidité ayant été évacué, il est décidé d'intensifier la chauffe, en alimentant le feu plus abondamment et plus régulièrement, toutes les 10 minutes en

Fig. 6 : Four lors du premier jour de chauffe. Les fumées blanches correspondent à l'évacuation de l'humidité. Crédit A. Coutelas.

moyenne. Est ainsi atteinte, au cours de la nuit, une température d'environ 600 °C au niveau de la gueule⁶. Nous nous heurtons cependant rapidement à un problème : en raison d'un trop faible tirage, la braise s'accumule dans la chambre de chauffe, gênant l'alimentation. Nous sommes donc conduits, à deux reprises dans la matinée du 31, à évacuer de la braise.

La température stagne autour de 600 °C si bien que, l'après-midi du 31, nous commençons à faire brûler les planches de peuplier, combustible choisi pour sa combustion rapide. Nous atteignons alors des températures comprises entre 750 °C et 800 °C. La soirée du 31, nous sortons de la chambre de chauffe une importante quantité de braise. L'opération devient difficile en raison de la très forte chaleur et n'est possible que grâce à l'équipement de protection fourni par un enseignant de l'EREA, pompier volontaire. Elle

permet néanmoins une bonne reprise du feu et, vers 22h, on se rend compte que certaines pierres du toit rougeoient.

De la pluie tombe le 1^{er} juin au matin. La température stagne autour de 800 °C sans que nous parvenions à atteindre les 900 °C nécessaires à la calcination du calcaire. Vers 11h, la chambre de chauffe est de nouveau vidée et une partie des braises est posée sur le toit, mais cela ne semble pas avoir une incidence notable sur la température.

Face à la difficulté à dépasser le seuil des 800 °C et au problème de tirage que nous constatons, nous envisageons la possibilité d'une ventilation forcée, grâce à un soufflet de forge mécanique. Celui-ci est mis en place en milieu d'après-midi, le 1^{er} juin. Il permet rapidement de dépasser le seuil des 800 °C et, vers 20h, une température est prise à 1024 °C. Malheureusement le soufflet est cassé peu après à cause d'une mauvaise manipulation et devient inutilisable... Ce seuil franchi, nous parvenons néanmoins à maintenir dans la nuit une température comprise entre 800 et 900 °C,

⁶ Mesures prises avec un thermomètre laser. Selon les zones où pointait le laser et selon la présence de flammes sur sa trajectoire, les mesures pouvaient connaître une certaine variation.

en dépit de la pluie qui tombe au petit matin du 2 juin.

L'alimentation du four se poursuit jusqu'au 3 juin, vers 12h.

4. DÉFOURNEMENT

Le four est laissé en l'état durant le week-end du 4-5 juin pour refroidir. En début de semaine suivante, les braises sont retirées de la chambre de chauffe et le revêtement de terre est ôté. Il apparaît déjà que les pierres de façade ne sont pas calcinées bien qu'elles aient ponctuellement éclaté (fig. 7).

Fig. 7 : Four à la fin de la cuisson et après avoir enlevé l'enduit de terre. Crédit M. Carrive.

Le démontage du four à proprement parler débute jeudi 9 juin. Nous constatons qu'à la faveur des orages et en dépit de la protection placée sur le toit, des infiltrations d'eau ont entraîné un début d'extinction de la chaux, qui est tombée dans la chambre de chauffe. C'est une bonne nouvelle : certaines pierres ont donc bien été calcinées ! Nous commençons par déblayer la braise posée sur le toit pour tester les pierres de surface qui avaient rougeoyé pendant la chauffe. Malheureusement, elles ne réagissent pas au contact de l'eau. Les premiers tests positifs sont réalisés 20 cm sous la surface mais les pierres ne sont que partiellement calcinées (fig. 8). Ce n'est que 10 cm plus bas et

au-dessus de la chambre de chauffe que la charge commence à avoir été complètement transformée. Environ 30 secondes après avoir plongé les pierres dans l'eau, celles-ci fument et éclatent en poudre blanche, formant donc de la chaux éteinte (fig. 8). Nous poursuivons le démontage en triant la chaux vive du calcaire non transformé.

Le démontage est achevé le 10 juin. 2 m³ de chaux vive sont récoltés et placés dans des bacs remplis d'eau pour extinction et conservation jusqu'à leur mise en œuvre, prévue en septembre. Les pierres calcinées sont essentiellement celles qui constituaient la chambre de chauffe et celles qui la surmontaient (fig. 9).

Fig. 8 : Tests d'extinction : à droite, du calcaire qui n'a pas été transformé ; au milieu, deux petits tas de chaux résultant de pierres entièrement calcinées ; à gauche, pierre partiellement calcinée. Crédit M. Carrive.

Fig. 9 : Démontage du four en cours : vue de la zone calcinée au-dessus de la chambre de chauffe, caractérisée par sa couleur laiteuse et son aspect poudreux. Crédit M. Carrive.

5. BILAN ET PERSPECTIVES

Le premier objectif est donc atteint : nous disposons d'une quantité non négligeable de chaux pour réaliser la fresque expérimentale.

Néanmoins, la proportion de pierres calcinées sur la totalité de la charge reste assez faible. Nous avons par ailleurs dû recourir, pour atteindre les 900 °C, à une ventilation forcée qui, si elle n'était théoriquement pas impossible dans l'antiquité, n'est guère attestée dans les sources⁷. Des modifications seront donc apportées pour le second four, notamment pour améliorer le tirage et faire en sorte que la braise s'entasse moins et soit plus facile à retirer du four⁸ :

- le foyer sera descendu en ménageant une cavité dans la chambre de chauffe⁹,
- la chambre de chauffe sera agrandie,
- la façade suivra, autant que possible, un plan circulaire (et non rectiligne comme c'était le cas ici), ce qui permettra d'allonger la gueule.

BIBLIOGRAPHIE

Adam J.-P., 1984, *La construction romaine : matériaux et techniques*, Paris, Picard, 367 p.

Aussilloux-Correa A. et Mulliez M., 2014, « Re-création d'une fresque antique », dans Capus P. et Dardenay A. (dir.), *L'empire de la couleur. De Pompéi au sud des Gaules. Catalogue de l'exposition présentée au musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse du 15 novembre 2014 au 22 mars 2015*, Toulouse, Musée Saint-Raymond, p. 16-24.

Coutelas A., 2021, « Le mortier de chaux dans la peinture murale gallo-romaine : l'apport des

analyses à la compréhension d'un patrimoine technique ancien », dans Cavalieri M. et Tomassini P. (dir.), *La peinture murale antique, méthodes et apports d'une approche technique. Actes du colloque international de Louvain-la-Neuve, 21 avril 2017*, Edizioni QUASAR, Rome, p. 149-160.

Meloche C., 2018, « Reconstitution et mise en chauffe d'un four à chaux », *Archéopages. Archéologie et société*, 46, p. 96-103.

Suméra F. et Veyrat E., 1997, « Les fours à chaux gallo-romains de "Brétinoust", commune de Sivry-Courtry (Seine-et-Marne) », *Revue archéologique du Centre de la France*, 36, p. 99-130.

SOURCES ANCIENNES

Caton, *De l'agriculture*, texte établi, traduit et commenté par R. Goujard, Paris, Les Belles Lettres, 2022.

Carrive Mathilde

Université de Poitiers – HeRMA, UR 15071
Mathilde.carrive@univ-poitiers.fr

Coutelas Arnaud

DTalents / AOROC UMR 8546
coutelas@gmail.com

Gregor Thierry

EREA Théodore Monod / Université de Poitiers –
 CESCO UMR 7302
thierry.gregor@univ-poitiers.fr

Mulliez Maud

ArScAn UMR 7041 & Archeovision UMS 3657
maud@maudmulliez.com

Revillé Victorien

EREA Théodore Monod
Victorien.Reville@ac-poitiers.fr

⁷ Sur certaines installations contemporaines, J.-P. Adam a observé un conduit sous la construction pour permettre une arrivée d'air frais sous le foyer (Adam 1984, p. 71). Cela ne semble néanmoins pas avoir été observé sur des fours romains.

⁸ Ce problème semble constitutif du four à longue flamme : il a également été rencontré par l'équipe de Guédelon et est mentionné par Caton dans le texte cité précédemment.

⁹ C'est la solution que recommande Caton.

Bulletin de l'APERA, n° 2
Imprimé le 1^{er} décembre 2022
ISSN : 2804-9276 (en ligne)
ISSN : 2804-6919 (imprimé)

PrintOclock - Imprimerie en ligne
(www.printoclock.com/)
229, route de Seysses
31100 Toulouse

DÉCEMBRE 2022

Après un premier numéro sorti en décembre 2021, axé sur l'expérimentation en Protohistoire, nous avons souhaité laisser plus de liberté aux auteurs dans le choix des sujets traités au sein des articles de ce deuxième numéro. Si le mot d'ordre reste bien évidemment l'expérimentation, des contextes très diversifiés y sont présentés puisqu'aucune borne chronologique, ni aucune limite géographique n'étaient imposées. Ainsi, les articles discutent de régions et de périodes variées : la Bretagne au Néolithique, l'Europe occidentale de l'âge du Bronze ou encore l'Égypte, la Grèce, l'Italie et la Gaule durant l'Antiquité.

Plus que les contextes chrono-culturels étudiés, ce sont les thématiques abordées qui attestent de la richesse et de l'importance en archéologie de la démarche expérimentale. Plusieurs des formes prises par l'expérimentation sont illustrées dans ces pages : véritable méthode d'étude scientifique, familiarisation avec des pratiques anciennes, outil de médiation et de valorisation... Ainsi, les interrogations quant à ces démarches — leurs mises en place, leurs rôles au sein du monde de la recherche, leurs possibles combinaisons, leurs limites — sont au centre des problématiques des articles traités dans ce nouveau numéro du *Bulletin de l'APER A*.

Illustration page de couverture :
*Travail au ciseau plat d'une ébauche de tambour
de colonne, en 2022 par les Fabri Tignuarii.*
© Charlotte Billault

ISSN : 2804-9276 (en ligne)
ISSN : 2804-6919 (imprimé)

